

70 DE ANI DUPĂ DARWIN: FUEGIENII LUI EMIL RACOVIȚĂ

Marin CONSTANTIN*

70 years after Darwin: On Emil Racoviță's Fuegians (Abstract)

Our text makes a comparison between the travel accounts of Charles Darwin and Emil Racoviță during their scientific voyages to the geographic extremities of South America, in 1832–1833 and 1897–1899, respectively. Indeed, beyond their basic specialization in the *natural history* (as a classical paradigm including a variety of disciplines like biology, geology or oceanography), Darwin and Racoviță were constantly interested also in the way of life and cultural traits of *Fuegians* (or *Indians*, in Racoviță's journal), that is, the native inhabitants of *Tierra del Fuego*. The ethnographic information thus provided by the author of the theory of evolution and the founding father of biospeology is (in our argument) a major contribution to the making of modern discipline of cultural anthropology worldwide and in Romania as well. Of a particular importance are, for instance, the details referring (both in Darwin's and Racoviță's "travelogues") to the "civilizing" work of European missionaries and farmers among the indigenous groups living in the *Tierra del Fuego*. The two journey journals (written at a 70-years distance from one another) therefore might be seen as a "chronicle" of European acculturation over the Fuegian people and their primitive culture.

Keywords: Charles Darwin, Emil Racoviță, *Tierra del Fuego*, ethnography, indigenous groups.

Cuvinte-cheie: Charles Darwin, Emil Racoviță, *Tierra del Fuego*, etnografie, populații indigene.

Obiectivul textului de față este evidențierea unei contribuții românești de ordin documentar în legătură cu informațiile consemnate de marele naturalist român Emil Racoviță (1868–1947) despre locuitorii băștinași ai Țării de Foc, cu prilejul expediției antarctice întreprinse la bordul navei *Belgica*, în perioada august 1897 – martie 1899. Interesul discutării acestor însemnări de călătorie constă (așa cum vom arăta) în *caracterul lor etnografic* – ceea ce are o deosebită importanță pentru conturul (pre)disciplinar al proto-antropologiei în țara noastră. Sub raport metodologic, vom compara datele *Jurnalului* lui Racoviță (6 septembrie 1897–11 februarie 1898; 7 noiembrie 1898–28 martie 1899)¹ cu jurnalul redactat de ilustrul biolog Charles Darwin (1809–1882), de-a lungul celor cinci ani ai călătoriei sale în jurul lumii, pe vasul *Beagle* (27 decembrie 1831–2 octombrie 1836)², mai exact cu mențiunile acestuia despre *fuegieni*, adică aceiași

* Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, București.

¹ Emil Racoviță, *Jurnal. Filmul marii aventuri polare*, Ediție îngrijită de Alexandru Marinescu, Anca Bănărescu și Alexandru Iftimie, București, Editura Compania, 1999.

² Charles Darwin, *Călătoria unui naturalist în jurul lumii pe bordul vasului Beagle*, Traducere de Radu Tudoran și Dinu Bondi, București, Editura Tineretului, 1958 (în legătură cu ediția originară a acestei lucrări, vezi *infra*, nota 15).

indigeni din *Tierra del Fuego* pe care părintele teoriei evoluționiste îi vizitase cu șapte decenii mai devreme de Racoviță.

Două călătorii ale cunoașterii științifice și itinerariile lor

Cea dintâi premisă a *comparabilității* mărturiilor lui Charles Darwin și Emil Racoviță este apartenența acestora la cadrul teoretic al *istoriei naturale* – ca ansamblu pluridisciplinar de observație, analiză și clasificare științifică a lumii organice și anorganice, cu origini antice³ redescoperite și reformulate de savanții Iluminismului și de cei ai secolului al XIX-lea⁴.

Într-adevăr, în evocările sale despre „circumnavigația” lumii întreprinsă între 1831–1836, Darwin se referă constant la „istoria naturală a diferitelor ținuturi” vizitate (de pildă, cele 10 insule ale Arhipelagului Galapagos)⁵; descoperirile sale, cuprinse inițial în sfera acestei paradigme științifice, aveau să fie organizate și publicate în *Rezultatele zoologice ale călătoriei pe „Beagle”* (cinci volume, 1839–1843) și *Rezultatele geologice ale călătoriei*, în trei volume (1842–1854). Emil Racoviță (desemnat ca „naturalist” pe vasul *Belgica*) a prezentat *Rezultatele generale ale expediției antarctice belgiene* prin capitole (documentate de sine și de colegii săi) despre „geografie și geologie”, „astronomie și magnetism”, „ghețuri” și „oceanografie”⁶.

Darwin și Racoviță împărtășesc așadar un orizont de reflecție definit prin paradigma clasică a *istoriei naturale* – în a cărei „tablă de materii” era integrată (așa cum vom vedea) și antropologia, aflată pe atunci încă la începuturile fazei sale disciplinare moderne. Înainte de a examina aportul celor doi savanți la îmbogățirea universului documentar al „științei omului”, să adăugăm (ca o necesară contextualizare a efortului exploratoriu amintit) că acești mari naturaliști au trebuit (la vârste foarte fragede!) să se încumete, fiecare, în efectuarea unor mari călătorii ale cunoașterii. Într-adevăr, în decembrie 1831, la îmbarcarea pe vasul *Beagle*, Charles Darwin (născut la 12 februarie 1809) nu împlinise încă 23 de ani, așa cum în august 1897 (în momentul urcării la bordul navei *Belgica*), Emil Racoviță (născut la 15 noiembrie 1868) avea mai puțin de 29 de ani!

Nu este lipsit de interes să consemnăm cum, pentru Darwin (în a sa *Autobiografie*),

³ În anul 77 AD, Plinius cel Bătrân a inclus în lucrarea sa *Naturalis Historia* (structurată în 37 de cărți) un larg inventar al cunoștințelor lumii vechi despre astronomie și meteorologie, geografie și etnografie, antropologie și fiziologie umană, zoologia mamiferelor, reptilelor, animalelor marine, păsărilor și insectelor, agricultură, horticultura viței-de-vie și a măslinilor, medicină, farmacologie, magie, apa și viața acvatică, minerit și mineralogie, arta și arta statuară în bronz, modelarea, sculptura în marmură și pietrele prețioase.

⁴ Între anii 1749–1788, Georges-Loius Leclerc, Conte De Buffon, a reunit în cele 36 de volume ale lucrării sale enciclopedice *Histoire naturelle, générale et particulière* ramuri științifice precum antropologia, chimia, fizica, tehnologia, mineralogia, zoologia etc. La începutul veacului următor (de la 1815 la 1822), Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck a publicat șapte volume despre *Histoire naturelle des animaux sans vertèbres*.

⁵ Charles Darwin, *op. cit.* (Cap. XVII: Arhipelagul Galapagos), p. 370, 386.

⁶ Emil Racoviță, „Rezultatele generale ale expediției antarctice belgiene” (Conferință publicată în *Bulletin de la Société de Géographie de Lyon*, I [1900], p. 81–82) (în *Jurnal...*, p. 246–254).

„Călătoria de pe *Beagle* a fost de departe cel mai important eveniment al vieții mele, și mi-a determinat întreaga mea carieră; [...] am simțit întotdeauna că dator ez acestui voiaj cea dintâi pregătire reală sau educație a minții mele.”⁷.

Fig. 1. Vasul „Beagle” în strâmtoarea Magellan (după Robert T. Pritchett, în ediția ilustrată a lui John Murray, 1890)

Este binecunoscut faptul că, la inițiativa Amiralității britanice, și la propunerea lui John Stevens Henslow (botanist al Universității Cambridge), Charles Darwin a fost desemnat ca naturalist al expediției *Beagle*, organizată în 1831, sub comanda geografului și meteorologului Robert Fitz Roy. Sub raport științific, expediția a avut drept misiune (în perioada 28 februarie 1832–7 septembrie 1835) ridicarea topografică și hidrografică a țărmurilor răsăritene și apusene ale Americii de Sud (cu întocmirea a mai bine de 80 de hărți ale litoralului, 80 de planuri ale golfulor, 40 de desene-peisaje ale locurilor vizitate), precum și determinarea meridianelor unor puncte stabilite prin măsurători cronometrice.

În afara celor 42 de matrozi și 8 elevi-marinari, personalul expediționar mai cuprindea pe John Strokes (coordonatorul lucrărilor topografice), medicul Benjamin Bynoe, maistrul de instrumente John Stabbing, pictorul și desenatorul O. Earle și misionarul R. Matthews. Vreme de aproape cinci ani, *Beagle*, această „corăbioară glorioasă” (Darwin), de 235 de tone, avea să parcurgă următorul itinerariu: Devonport (27 decembrie 1831) – Teneriffe (6 ianuarie 1832) – Insulele Capului Verde (Santiago) (16 ianuarie) – Bahia (San Salvador, Brazilia) (28 februarie – 18 martie) – Rio de Janeiro

⁷ Charles Darwin, *The Autobiography of Charles Darwin 1809–1882* (Nora Barlow, ed.) (Books iRead <http://booksiread.org> <http://apps.facebook.com/ireadit> <http://myspace.com/ireadit> [December 1999], pp. 69–70 (accesat online la data de 10 mai 2024).

Fig. 2. Harta itinerariului Beagle (după www.anotherworldadventures.com/darwin200-a-global-voyage-in-the-footsteps-of-darwin/)

(4 aprilie) – Montevideo (26 iulie) – Țara Focului (16 decembrie 1832–25 februarie 1833) – Insulele Falkland (1 martie – 4 aprilie) – Strâmtoarea Magellan (12 mai 1834) – Insula Chiloe (Chile) (28 iunie) – Insulele Galapagos (15 septembrie 1835) – Insula Tahiti (15 noiembrie) – Islands Bay (Noua Zeelandă) (20 decembrie) – Sidney (Australia) (12 ianuarie 1836) – Tasmania (5 februarie) – Insulele Keeling (Cocos, Oceanul Indian) (1 aprilie 1836) – Madagascar (9 mai) – Insula Sf. Elena (8 iulie) – Bahia (San Salvador) (1 august) – Falmouth (SV Anglia) 2 octombrie)⁸.

Însemnătatea acestei călătorii pentru elaborarea ulterioară de către Darwin a teoriei evoluționiste avea să fie recunoscută de marele biolog în chiar primul pasaj al Introducerii sale la *Originea speciilor*, lucrarea sa referențială din 1859:

În timpul când mă aflam pe bordul vasului *Beagle*, în calitate de naturalist, am fost profund impresionat de anumite fapte privind repartizarea geografică a viețuitoarelor din America de Sud, și de relațiile geologice existente între viețuitoarele actuale și cele dispărute de pe acest continent. [...] faptele amintite păreau să aducă o oarecare lumină asupra originii speciilor – acest mister al misterelor.⁹

În chip asemănător retrospectivei lui Charles Darwin asupra propriei experiențe, Emil Racoviță îndemna în felul următor pe ai săi „tineri colegi” (cu prilejul unei

⁸ S. L. Sobol, „Prefață” la Charles Darwin, *Călătoria unui naturalist în jurul lumii pe bordul vasului Beagle*, Traducere de Radu Tudoran și Dinu Bondi, București, Editura Tineretului, 1958, p. 25–26, 29–31.

⁹ Charles Darwin, *Originea speciilor*, București, Editura Academiei, 1957 [orig. 1859], p. 45.

conferințe pe care a susținut-o la Societatea Regală Belgiană de Geografie, la data de 22 decembrie 1899):

„Călătoriți, mergeți să explorați regiunile necunoscute sau mai puțin studiate ale globului nostru, ieșiți din mediul obligatoriu strămt în care trăiți. [...] oricât de slab este rezultatul obținut, totdeauna va spori cu ceva această operă comună a omenirii pe care o numim Știință [...]”¹⁰

Fig. 3. Nava „Belgica” în portul Anvers, 16 august 1897 (după Emil Racoviță, *Jurnal. Filmul marii aventuri polare*, București: Editura Compania, 1999, p. 2)

Într-adevăr, expediția belgiană (aflată încă din 9 ianuarie 1895 sub patronajul Societății Regale Belgiene de Geografie, și beneficiind de o colectă publică și de subvenții ale acestui stat), a fost dedicată de la bun început – așa cum arată chiar Emil Racoviță – explorării științifice a „celui mai întins și mai puțin cunoscut” dintre „ținuturile globului nostru”, Antarctica. În chiar cuvintele naturalistului român, un asemenea program îndrăzneț includea studiul „circulației atmosferice”, al „circulației apelor în oceane”, al „biologiei animalelor marine”¹¹, alături de cercetarea structurii geologice, a adâncimii, temperaturii sau densității apelor antarctice, a florei și faunei marine și terestre¹².

¹⁰ Emil Racoviță, „Viața animalelor și a plantelor în Antarctica”, Conferință publicată în volumul *Expédition antarctique belge – Conférences faites par MM. G. Lecointe, H. Arctowski et E. Racovitsa*, Bruxelles, Vanderauwers et Cie, 1900, 59 p., 17 fig., în Emil Racoviță, *op. cit.*, p. 212–246.

¹¹ Emil Racoviță, „Rezultatele generale ale expediției antarctice belgiene” (în *Jurnal...*, p. 246).

¹² Alexandru Marinescu, Anca Bănărescu, Alexandru Ifimie, *Lămuriri la un centenar*, în Emil Racoviță, *op. cit.* p. 9–13 (citată de la p. 11).

Nava destinată acestui proiect a fost *Belgica* (o corabie cu trei catarge, de 244 tone, 34 metri lungime și 6,5 metri lățime, cu pânze și un motor de câteva zeci de cai putere), sub comanda ofițerului de marină Adrien de Gerlache, cu 19 bărbați la bord, între care polonezul Henryk Arctowski (specialist în oceanografie fizică, meteorologie, geologie), norvegianul Roald Amundsen (ofițer II pe *Belgica*), americanul Frederick Albert Cook (medic și responsabil cu serviciul fotografic și observațiile antropologice), Emil Racoviță (naturalist, explorator, biospeolog), Anton Boleslaw Dobrowolski (ajutor de laborator și meteorolog adjunct), Émile Danco (locotenent de artilerie); vârsta medie a echipajului era de numai 26 de ani!

Fig. 4. Harta expediției Belgica, 1897–1899 (după *Spre Polul Sud*, Editura Frontiera, 2019)

Călătoria navei *Belgica*, în aceste condiții, a început la 16 august 1897 (la Anvers), spre a urma apoi un traseu reprezentat de Insulele Canare – Insulele Capului Verde – Rio de Janeiro (6 octombrie 1897) – Punta Arenas (3 noiembrie 1897) – Graham Land / Arhipelagul Palmer (în preajma Continentului Antarctic) (24 ianuarie 1898); după blocajul banchizei (10 martie 1898), cu începutul nopții antarctice (17 mai 1898), și

reluarea navigației (15 februarie 1899), drumul de întoarcere a inclus Punta Arenas (28 martie 1899), Portul La Plata (Argentina) (sfârșit de iunie 1899), Montevideo (17 august 1899) și, în sfârșit, sosirea la Anvers, la 5 noiembrie 1899.

Planificată pentru doi ani de explorări antarctice, expediția a fost blocată de ghețurile polare la 10 martie 1898. Așa cum este știut, „membrii expediției au fost primii oameni care au iernat dincolo de cercul polar antarctic și cei dintâi care au înfruntat lunga noapte polară”¹³. Această „temniță” a banchizei (între 10 martie 1898 și 15 februarie 1899) a impus o derivă a corabiei de 3600 de kilometri, pe durata căreia au fost făcute 49 de sondaje între 390–2700 metri, cu colectarea unor date referitoare la temperatura, densitatea și compoziția chimică a apelor oceanice, cu eșantioane de floră și faună¹⁴.

Tierra del Fuego

În drumul lor transatlantic, cei doi „navigatori ai cunoașterii” au în comun (în afara încadrării lor în ansamblul epistemologic al *istoriei naturale*) popasul pe care și Darwin, și Racoviță l-au făcut în Țara Focului. Într-adevăr, așa cum datele celor două jurnale amintite mai devreme o arată, părintele teoriei evoluționiste a vizitat acest ținut îndepărat pentru lumea europeană în perioada 16 decembrie 1832–25 februarie 1833, așa cum întemeietorul biospeologiei avea să cutreiere aceeași regiune între 3 noiembrie 1897 și 6 ianuarie 1898.

În zilele noastre *Tierra del Fuego*¹⁵ desemnează un arhipelag situat la extremitatea sudică a continentului sud-american, despărțit de acesta prin Strâmtoarea lui Magellan, cu o populație de 251.000 locuitori (în 2006), dintre care 151.000 argentinieni și 100.000 chileni. Cele două grupuri de populație reflectă împărțirea teritorială a principalelor insule locale între Argentina și Chile, cu o suprafață totală de 73.746 km² (Isla Grande, separată prin Canalul Beagle de Cape Horn, Hoste, Navarino și Isla Diego Ramirez).

Cel dintâi contact al unor călători europeni cu Țara Focului (în octombrie 1520) este atribuit expediției lui Ferdinand Magellan, în tentativa acestuia de a descoperi o nouă rută maritimă prin Atlantic și Pacific către Insulele Moluce („Insulele Mirodeniilor”) (1519–1522). Mai bine de două secole și jumătate ulterior, însemnările unui alt mare navigator – ofițerul naval, cartograful și exploratorul James Cook (1728–1779) –, din cursul celei de-a doua călătorii din „Mările de Sud” (către Australia și Noua Zeelandă), dintre 1772–1775, avea să descrie astfel grupurile de indigeni din Țara de Foc:

Judecându-i după înfățișare oamenii aceștia păreau a fi pe cea mai joasă treaptă a societății; singura lor hrană o formau scoicile; erau lipsiți de orice înlesnire a vieții care ar fi rezultat din cel mai rudimentar meșteșug. Totuși, păreau mulțumiți; atât de puțin contribuie luxul și rafinamentul la realizarea fericirii!¹⁶.

¹³ *Ibidem*, p. 12.

¹⁴ *Ibidem*, p. 12.

¹⁵ Charles Darwin explică această denumire prin „fumul focurilor aprinse în grabă” pe „piscurile” din regiune, o practică de comunicare a localnicilor, „atât pentru a atrage atenția asupra noastră, cât și pentru a-i înștiința pe cei depărtați” (*Călătoria unui naturalist* [...], p. 234).

¹⁶ *Călătoriile Căpitanului Cook* (în românește de Șerban Andronescu), Editura Științifică, București, 1959, p. 25. (traducere după *Captain Cook's Voyages of Discovery*, edited by Ernest Rhys, London: Everyman's Library, 1920).

Fig. 5. Indigeni din Țara Focului (gravură de Francesco Bartolozzi, reproducă în lucrarea lui John Hawkesworth, *An account of the voyages undertaken by the order of His present Majesty for making discoveries in the Southern Hemisphere*, Vol. II, London, 1773, p. 54) (cf. *An account of the voyages undertaken by the order of His present Majesty for making discoveries in the Southern Hemisphere...* By John Hawkesworth, LL.D. In three volumes.... 1773: Vol 2: Hawkesworth, John: Free Download, Borrow, and Streaming: Internet Archive

Mărturia lui James Cook accentuează condiția materială modestă a *fuegienilor* (în special, primitivismul subzistenței lor alimentare) dar și împăcarea acestora cu o asemenea „calitate” a propriului trai. În datele sale esențiale, această consemnare este reluată (sau confirmată) câteva decenii mai târziu de Charles Darwin. Într-adevăr, în paginile jurnalului său (publicat în 1839), marele naturalist constată aceeași practică (itinerantă) a pescuitului de scoici, adăugând câteva considerații despre amprenta „ereditară” a mediului natural asupra unor „sălbatici” rămași pe aceeași „treaptă” de civilizație ca în urmă cu o jumătate de veac:

Băștinașii [din Țara de Foc], hrănindu-se mai ales cu scoici, sunt veșnic siliți să-și schimbe locul [...] Privind pe acești sălbatici, pe drept cuvânt se întrebă oricine, de unde vin ei? [...] Natura, care face din deprindere o facultate atotputernică, iar din urmările ei trăsături ereditare, a potrivit firea fuegienilor după clima și produsele nifericitei lor țări.¹⁷

¹⁷ Charles Darwin, *op. cit.*, p. 228, 232–233.

În acest fel, și pentru Cook, și pentru Darwin, locuitorii Țării de Foc trăiesc (de fapt) în afara istoriei lumii occidentale, iar umanitatea acestora abia dacă se lasă deslușită în niște trăsături de caracter precum dispoziția de „mulțumire”, sau „firea” modelată (în fond) de austeritatea reliefului și climatului local. *Tierra del Fuego*, în aceste condiții, desemnează pentru călătorii europeni un reper geografic (mai exact: o rută de navigație), mai degrabă decât „patria” unei anumite seminții cu o cultură arheologică sau etnografică distinctă.

Darwin despre fuegieni

Sub forma unui jurnal al călătoriei sale la bordul vasului *Beagle*, Charles Darwin a înregistrat informațiile sale despre *Tierra del Fuego* într-un capitol încadrat cronologic între 17 decembrie 1832 și 5 martie 1833¹⁸. Marele naturalist se referă în mod generic la *fuegieni*, și anume localnicii deosebiți în text de grupuri alogene precum *Ona* și *Yapu Tekenika*, formulând ipoteza originii andine a acestor „sălbatici”, ajunși în asemenea „ținuturi neprimitoare” cu ambarcațiuni „nefolosite de triburile din Chile, din Peru și Brazilia”¹⁹. Darwin enunță apoi (cu un scepticism constant) observațiile sale despre distanța culturală imensă ce separă asemenea „creaturi și ființe nenorocite” de „civilizația” al cărei emisar este, acolo, el însuși:

N-aș fi bănuț niciodată cât de nemăsurată poate să fie deosebirea dintre un sălbatic și un om civilizată; este mai mare decât între animalul sălbatic și cel domesticit, fiindcă în om se află o mai mare puțință de desăvârșire. [...] Mergând într-o zi spre țărm [...] ne ținurăm în pas cu o barcă cu șase fuegieni; erau creaturile cele mai respingătoare și mai nenorocite pe care le-am văzut în viața mea. Aceste biete ființe nenorocite purtau toate semnele degenerării, aveau obraji hidoși, mânjiți cu alb, pielea murdară și unuroasă, părul încălțit, o voce spartă și gesticulau violent. La vederea unor astfel de oameni, cu greu poate cineva crede că sunt semeni de ai noștri, locuitori ai aceleiași planete.²⁰

Întemeietorul biologiei moderne remarcă aptitudinea localnicilor de a imita cu o „corectitudine desăvârșită”²¹ cuvintele auzite, dar apropie această însușire de „mentalitatea copiilor mici”²², mai curând decât de o capacitate cognitivă definitorie omului modern; altminteri, graiul fuegienilor aduce pentru Darwin cu „un fel de gălgâieli” și cu niște „groaznice chelălăituri”²³.

¹⁸ Cea dintâi ediție a acestui jurnal a fost publicată în anul 1839, cu titlul *Narrative of the surveying voyages of His Majesty's Ships Adventure and Beagle between the years 1826 and 1836, describing their examination of the southern shores of South America, and the Beagle's circumnavigation of the globe. Journal and remarks. 1832–1836* (London, Henry Colburn, 1839).

¹⁹ Charles Darwin, *Călătoria unui naturalist...*, p. 233, 237.

²⁰ *Ibidem*, p. 220, 228.

²¹ *Ibidem*, p. 220.

²² *Ibidem*, p. 223.

²³ *Ibidem*, pp. 220, 235.

De o manieră care reactualizează detaliile gravurii lui Francesco Bartolozzi, din 1773 (reprodusă mai sus ca o ilustrație a însemnărilor lui James Cook), Darwin descrie arhaismul formei locale de habitat – un „*wigwam*” cu aspectul unei „claie de fân”, alcătuit din „câteva crăci rupte, înfipte în pământ și apoi foarte primitiv stufărite pe o parte cu mănunchiurile de iarbă și papură”; „*wigwam*”-urile de pe „coasta de vest” ar fi avut o calitate superioară, fiind „învelite cu piei de focă”. Imaginea fuegienilor care, în cursul nopții, „dorm câte cinci-șase la un loc, goi, pe pământul ud, încolăciți ca animalele”²⁶, este parte a aceleiași „cartografii” diferențiale care opune civilizația epocii victoriene, unei umanități insuficient conturate „la acest capăt extrem al Americii de Sud”.

Aidoma locuirii lor umile, vestimentația fuegienilor de „pe coasta de răsărit” este restrânsă la „un fel de sarică făcută din piele de guanaco” ce lasă (de fapt) „trupurile pe jumătate descoperite”; localnicii de pe „coasta de apus” îmbracă niște „piei de focă”, în vreme ce „triburile centrale poartă de obicei o piele de vidră”. Reafirmând nuanțele felurite (dar complementare) ale „sălbăticiei” nativilor din *Tierra del Fuego*, naturalistul de pe *Beagle* nu uită să menționeze și promiscuitatea acestora.²⁷

Darwin notează apoi absența structurării politice a băștinașilor („unele triburi nu au nici guvern, nici conducător”²⁸) și consideră o asemenea organizare egalitară și inexistența unei „forme oarecare de proprietate” drept obstacole pentru „civilizarea” acestora fie și la nivelul elementar al „domesticirii animalelor”²⁹.

Pentru tânărul naturalist (care însă, între 1828–1831, urmasă și cursurile Facultății de Teologie de la Christ College al Universității Cambridge), indigenii din Țara de Foc sunt extrem de înapoiți și sub raportul comportamentului religios – redus la înmormântări ocazionale „în peșteri” sau „codrii munților”, la niște „mormăieli” (echivalent al unor posibile „rugăciuni”), și la practicile obscure ale unor „vraci” ai fiecărei familii sau trib³⁰.

Contrastul sever (și de fapt ireductibil) dintre „europeni” și „sălbatici” (ca denumiri generice ale celor două „lumi” al căror contact este ilustrat în paginile jurnalului darwinian) cunoaște o altă variațiune prin episodul unui conflict iminent (datat la 21 ianuarie 1833), cu prilejul căruia „puterea armelor de foc” este contrapusă „faptului de a avea un arc și o săgeată, o suliță sau chiar o praștie”³¹. Comentariul lui Darwin după care „cu greu ne putem pune noi înșine în locul lor [al fuegienilor], ca să le înțelegem purtarea” este concludent pentru limitele greu de străbătut în omologarea culturală a acestor „semeni”.

Racoviță despre fuegieni

În jurnalul de pe *Belgica*, Emil Racoviță consemnează ale sale mărturii despre Țara Focului între 3 noiembrie 1897 (în momentul sosirii la Punta Arenas) și 6 ianuarie 1898 (atunci când vasul expediției belgiene trece pe lângă Insula Picton). Informațiile biologului

²⁶ *Ibidem*, p. 228–229.

²⁷ *Ibidem*, p. 220, 228.

²⁸ *Ibidem*, p. 232.

²⁹ *Ibidem*, p. 245–246.

³⁰ *Ibidem*, p. 231

³¹ *Ibidem*, p. 236.

român provin dintr-o regiune localizată prin toponime precum Insula Dawson, Golful Willis, Rio Grande, în cadrul unei colonii de 250 de indigeni, organizată de guvernul chilian și coordonată de o misiune de călugări catolici. Pentru naturalist, localnicii sunt *indieni*, cu o organizare tribală ce include grupuri precum *Alakalufii* (indienii din canale), *Yahganii* și *Ona*; asemănarea fizică a mai multor indivizi din aceste comunități îl conduce pe naturalist la presupunerea unei „origini comune”, prin „descendența din aceeași familie [etno-lingvistică]”³². Racoviță observă caracterul pașnic al băștinașilor (cu excepția unei stări conflictuale persistente cu *Onașii*, al căror spor demografic avea însă să modifice raportul de forțe³³), arătând apoi un interes deosebit pentru dispozițiile de temperament ale acestora:

Toți sunt timizi, nu știu ce să facă cu mâinile, par mereu rușinați și speriați. Când li se pun întrebări, nu răspund de prima oară. Râd cu gura larg deschisă, dar pe tăcute. Între ei sunt mai degrabă veseli și vorbăreți. Când vorbesc și îi ascuți de departe, percepând tot sunetul vocii, ți se pare că auzi vorbindu-se englezește. Femeile au același fel de a fi. Râsul lor e zgomotos și mai perlat. Sunt vorbărețe între ele și foarte pudice în ceea ce privește regiunea inferioară a corpului.³⁴

Naturalistul de pe *Belgica* furnizează o seamă de detalii fonetice despre limbile vorbite de localnici („sunete guturale și de *tce, aik, ue, n* nazal, [...] *K* se pronunță *kh, w* ca *ue*”), spre a distinge în continuare între „limba *Yahganilor*”, înrudiți cu indigenii *Ona* (și cu care împărtășesc anumite cuvinte, dar a căror limbă este „mai guturală”), și limba „cu totul diferită” a *Alakalufilor*³⁵. Acest mic „dosar” filologic este întregit cu un mic vocabular (aparținând, în context, grupului *Ona*)³⁶.

Emil Racoviță evidențiază în continuare aptitudinile vânătoarești ale cetelor de *indieni* (recunoașterea urmelor animalului, hăituirea și „doborârea cu lovituri de săgeată” ce-și ating ținta „de la treizeci de metri”, etc.) Localnicii dovedesc, de asemenea, pricepere în construirea bărcilor folosite în navigația pe canale, în împletirea de coșulețe, precum și în desenarea a tot felul de lucruri („corăbii, vapoare, cai...”)³⁷

În însemnările biologului român, modul de locuire al locuitorilor Țării de Foc păstrează un caracter vetust („focul în mijlocul casei”; acceptarea dificilă a ușilor noilor case). Indigenii fuegieni preferă încă adăpostul tradițional semicircular reprodus cu mai bine de un veac mai devreme de Bartolozzi și descris acum de Racoviță prin „țărugi înfiți în pământ, între care așează crengi de copac și cârpe sau piei”; o asemenea „încăpere” – *tolda* – are doar „înălțimea unui om șezând” iar funcția sa practică pare să fie aceea de a „a împiedica vântul să stingă focul” ce încălzește pe cei dinăuntru.³⁸ Într-un asemenea

³² Emil Racoviță, *Jurnal...*, p. 73.

³³ *Ibidem*, p. 71, 73.

³⁴ *Ibidem*, p. 72.

³⁵ *Ibidem*, p. 73.

³⁶ Iată câteva exemple ale acestui lexicon: guanaco = *hyoven*; câine = *wisch'ne*; balenă = *otsche*; pește mic = *tâpie*; pește mare = *hôrwn*; câmpie = *there'itcheik*; mare = *khochkhk*; pădure = *hereschk*. Emil Racoviță, *op. cit.*, p. 72.

³⁷ *Ibidem*, p. 74.

³⁸ *Ibidem*, 73.

„cămin” ni se spune, fuegienii „obișnuiesc să stea ghemuiți în jurul focului, înveliți în piei de guanaco sau de vulpe”³⁹.

Despre religia localnicilor, Emil Racoviță menționează un ceremonial funerar, „reluat de mai multe ori după înmormântare”, în cursul căruia „un bocitor oficial țipă și se vaită 24 de ore”.⁴⁰ Într-un context similar, „atunci când își pierd o rudă, femeile își fac tăieturi în lungul picioarelor.”⁴¹

Naturalistul român amintește în mod repetat de „măsurătorile” și fotografiile pe care (împreună cu ai săi colegi de călătorie Henryk Arctowski și Frederick Albert Cook) le-a efectuat acestor „ființe blânde, sficioase, proaste, nenorocite, mai toți [...] ofticoși, incapabili de a rezista”; interacțiunea necesară acestor cercetări este facilitată de darurile europenilor: „cu tutun și cu bomboane faci ce vrei cu ei”⁴². Dintr-o perspectivă medicală asupra localnicilor, Racoviță notează că „aproape toți cei de aici sunt bolnavi. Tuberculoză și sifilis, dobândit [„prin intermediul vânătorilor de foci”] sau ereditar (copiii)”; durata medie de viață a indigenilor, în aceste condiții, este de „40–50 de ani”⁴³. Ca o consecință (probabilă) a acestei stări de lucruri, cei 250 de coloniști sunt cu toții „cuprinși de nostalgia vieții libere”⁴⁴.

Darwin și Racoviță despre „civilizarea” fuegienilor

Paginile jurnalelor lui Charles Darwin și Emil Racoviță conțin nu doar impresii de călătorie despre firea și traiul fuegienilor (adică niște relatări statice, asemănătoare instantaneelor fotografice, ale unor curiozități exotice pentru simțul european de observație), ci și câteva amănunte referitoare la ceea ce am putea desemna drept „experiența civilizării” localnicilor.

Într-adevăr, naturalistul de pe *Beagle* descrie inițiativa căpitanului acestui vas (Robert Fitz Roy) de a „educa” și „încreștina” un grup de trei băștinași denumiți „Jemmy Button”, „Fuegia” și „York Minster”; în cursul unei expediții anterioare (între 1826–1830), aceștia fuseseră duși în Anglia, iar acum ei aveau să fie „repatriați” în mijlocul propriilor „co-etnici”. Din spusele lui Darwin, în cei câțiva ani ai „stagiului” lor britanic, cei trei au deprins „destul de bine engleza” (fără ca această însușire să-i ajute însă într-o narativitate asupra obiceiurilor native). La întoarcere, ei arată reținerere față de „înfățișarea compatrioților” și nicidecum vreo afecțiune față de rudele lor. Căpitanul Fitz Roy hotărăște să le ridice trei „wigwamuri mari” și să le însămânțeze niște grădini, asociindu-le și pe misionarul R. Mathews. Toate aceste lucruri sunt apoi „jefuite”, „sfâșiate” și „împărțite” de indigenii Ona, iar unul dintre cei trei membri ai grupului (York Minster), îi spoliază „de tot avutul” pe Jemmy și pe mama sa. Întâlnirea echipajului de pe *Beagle* cu Jemmy este astfel consemnată în jurnal:

³⁹ *Ibidem*, p. 74.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 74.

⁴¹ *Ibidem*, p. 75.

⁴² *Ibidem*, p. 71, 75, 175–176.

⁴³ *Ibidem*, p. 73–74.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 74.

Se văzu apropiindu-se o barcă din care flutura un steguleț, iar în ea un sălbatic se spăla de vopseaua neagră de pe față. Acest sălbatic era chiar sârmanul Jemmy, devenit acum un băștinaș subțiratic și speriat, cu părul lung căzut în dezordine; era ca și gol, având numai împrejurul mijlocului o bucată de pătură. Până nu s-a apropiat de noi, nici nu l-am cunoscut, deoarece, rușinându-se de starea lui, sta mai mult cu spatele la noi. Îl lăsasem voinic, gras, curat și îmbrăcat bine. Niciodată n-am mai văzut o schimbare atât de rapidă și întristătoare.

Darwin este convins că „Jemmy” ar fi fost „mai fericit” dacă ar fi rămas întotdeauna în țara sa de origine. Concluzia amară cu care biologul englez rămâne în urma acestei experiențe nereușite descrie „imposibilitatea” deprinderii fuegienilor (într-un răstimp atât de scurt) cu normele civilizației, și „temerea” că „vizita acestora în Europa să nu le fi fost de niciun folos”. Cu toate acestea, teoreticianul evoluției speciilor își exprimă speranța ca „nobilul țel al căpitanului Fitz Roy va fi atins” și că, „vreodată”, „descendenții lui Jemmy Button și ai tribului său” vor fi și să „octotească” pe cei naufragați în aceste ținuturi „mai primitive decât orice alt colț de lume.”⁴⁵

70 de ani mai târziu, naturalistul de pe *Belgica* arată cum „pentru fiecare indian civilizat” prin „dezarmarea de arc și săgețile” deținute, misionarii catolici primesc câte „o liră”. *Indienii* sunt de fapt „exploatați” sau chiar „exterminați”.

La fel ca pe vremurile lui Darwin, călugării construiesc „vreo 20 de căsuțe de lemn” pentru adăpostirea celor 250 de localnici, ce primesc „pături și câte o oală” și ai căror copii (în cadrul misiunii) „sunt instruiți în școală”; de asemenea, „femeile necăsătorite sunt găzduite în dormitoare, sub supravegherea călugărițelor”.

Racoviță constată cum indigenii „nu pot fi făcuți să muncească cu silă” și cum „câte un civilizat” ajunge să „muncească mai mult ca ei”, drept „exemplu”. Localnicii sunt angajați la tăierea lemnului, la muncile câmpului, la o brutărie sau la o tăbăcărie locală, dar „nu vor defel să lucreze timp de o oră-două, sau chiar o zi întreagă, apoi reiau lucrul de la sine”. Cât despre femei, acestea „lucrează ordonat” (tot sub atenția călugărițelor) în activități precum „spălatul, răsucitul, torsul și țesutul lânii”.

Biologul român notează în jurnal neînțelegerile neîncetate dintre băștinași – ce „protestează împotriva vânzării pământurilor lor” – și fermierii europeni care (aidoma călugărilor) „plătesc o liră pe cap de indian”.

Indienii măcelăresc desori oile, probabil, ca să se răzbune. [...] Înainte vreme, puteau să cutureie plajele și să vâneze pe malul mării. Izgoniți de fermieri în *monte*, crapă de foame și [atunci] oamoaară oile. Pentru a păstra carnea, o pun în *rios* sau mlaștini, alcătuiind mari provizii, ceea ce îi face pe fermieri să spună că le omoară oile din răutate.

În acest context conflictual, Emil Racoviță nu ezită să critice guvernul chilian care „a luat [indigenilor] tot ceea ce a vrut” și să (des)considere pe călugări, cu a lor „rapacitate și bogăție, ca fiind astfel niște „lupi la stâna de oi”. Pentru naturalistul expediției belgiene, „faptul că [fuegienii] mănâncă oile fermierilor e firesc”. Cât despre *indieni*, însemnările

⁴⁵ Charles Darwin, *Călătoria unui naturalist...*, p. 221–224, 238–239, 242, 243–245.

sale despre cei „doi tineri brutari care fac singuri toate operațiunile” sau despre „femeile care lucrează ordonat” în operațiunile de prelucrare a lânii denotă empatie și încredere în viitorul acestei populații.⁴⁶

Câteva concluzii

Comparația jurnalelor de călătorie ale lui Charles Darwin și Emil Racoviță înzestrează istoria antropologiei culturale (și implicit începuturile românești ale acestei discipline) cu un reper bibliografic major asupra unei culturi etnografice îndepărtate (reprezentată de comunitățile tribale ale Țării de Foc). Nici în cazul lui Darwin, nici în cel al lui Racoviță, nu este vorba de o specializare antropologică propriu-zisă: și autorul teoriei evoluției speciilor, și fondatorul biospeologiei aparțin (așa cum am arătat) unei epistemologii mai generale a *istoriei naturale* (cu antecedente ce unesc gândirea științifică a Antichității cu spiritul Iluminismului), recunoscută de cei doi savanți prin titlatura lor de „naturaliști” și mai ales prin „agenda” cercetărilor lor de biologie, etnografie, geografie, geologie, oceanografie etc. Cu toate acestea, și în pofida absenței unei sistematizări etnologice în sensul modern al acestei noțiuni, informațiile înregistrate de Darwin și de Racoviță despre autohtonii din *Tierra del Fuego* pot intra oricând (după părerea noastră) într-o antologie a mărturiilor directe despre grupurile de populație „exotice”, din afara lumii europene și (pentru multă vreme) chiar a interacțiunii efective cu aceasta.

Este adevărat: lectura celor două narațiuni nu poate eluda anumite accente proprii fiecărui „cronicar”, ca în cazul atenției lui Darwin pentru organizarea socială a *fuegienilor*, pentru schimbul în natură, sau pentru mimetismul lingvistic, și în cel al interesului lui Racoviță pentru caracteristicile fonetice și lexicale ale grupurilor de *indieni*.

Paginile celor două jurnale impun însă prin elementele unei evidente *unități a expunerii*. Primitivismul modului de viață al *fuegienilor* (cu deosebire, condiția umilă a subzistenței acestora), persistența (deși tot mai amenințată) a unora dintre indigeni (*Ona*), trăsături ale intelectului și temperamentului local, tipul de habitat, vestimentația sau cultura materială (arcul cu săgeți, canoe-le), aspecte ale comportamentului religios (de exemplu, „murmur” funerar) – toate acestea confirmă „popasul” celor doi naturaliști în Țara de Foc și referențialitatea lor exactă în „teren”, mult mai bogată în detalii decât (de pildă) în cazul celor 70 de ani care îl separă pe Darwin de James Cook.

Am încheiat prezentarea noastră cu particularitățile elanului „civilizator” al europenilor – un „dosar” care, din nou, asigură convergența celor două documente examinate și verifică autenticitatea acestora (inclusiv sub raportul atitudinii naturaliștilor de pe *Beagle* și *Belgica* față de un asemenea demers și de rezultatele acestuia). „Europenizarea” Țării de Foc este astfel decantată în intervalul celor șapte decenii dintre aceste călătorii „ale științei”. Din nefericire, procesul istoric al unei atare aculturații dezvăluie (prin notele de drum ale lui Racoviță) agravarea conflictelor europenilor cu indigenii acestor ținuturi, adică a unei stări de lucruri încă latentă în anii „circumnavigației” lui Darwin.

⁴⁶ Emil Racoviță, *Jurnal* [...], pp. 68–69, 71–75.

